

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Терехова О.Е.

*Старший преподаватель, и.о.доцента кафедры
«Педагогики и психологии дошкольного образования»*

ТГПУ имени Низами

Аннотация: научное обоснование процесса формирования профессиональной готовности педагога является важнейшей предпосылкой повышения в целом качества его подготовки, совершенствования педагогического мастерства и составляет цель многих психолого-педагогических исследований.

Ключевые слова: профессиональная готовность, подготовка, теоретическая готовность, практическая готовность, содержание обучения, педагогические умения, педагогическое общение.

Resume: The scientific substantiation of the process of forming the teacher's professional readiness is the most important prerequisite for improving the overall quality of his training, improving pedagogical skills and is the goal of many psychological and pedagogical researches.

Key words: professional readiness, preparation, theoretical readiness, practical readiness, content of training, pedagogical skills, pedagogical communication.

В современной психолого-педагогической литературе можно выделить два подхода к определению понятия «готовность». Согласно первому, готовность характеризуется как оценка определенного функционального состояния. близкого к понятию «предстартовое состояние».

К этому подходу примыкает теория установки, разработанная в трудах Д.Н.Узнадзе и его школы, в которых установка понимается как готовность субъекта к восприятию будущих событий и совершенствованию в определенном направлении действий, что является основой его целесообразной избирательной активности.

Согласно второму подходу, готовность рассматривается как подготовленность, устойчивая характеристика личности и деятельности, как целостный комплекс, включающий мотивационный, интеллектуальный, эмоциональный компоненты, отвечающий требованиям содержания и условий деятельности.

В теории педагогики и практике профессиональная готовность рассматривается как цель подготовки специалиста; как результат обучения в профессиональной школе, обобщенный в системе показателей подготовки (профессиограмме); как интегративное качество личности педагога или комплекс личностно-профессиональных качеств специалиста; как сложная целостная система, объединяющая комплекс личностных качеств (долговременная готовность) и активно-действенное состояние личности (ситуативная готовность).

Если исходить из того, что каждый человек, овладевающий профессией, сталкивается с тремя ее аспектами: содержательным, личностным и процессуальным (технологическим), то в результате анализа исследований, посвященных изучению разных аспектов профессиональной готовности, можно выделить три ее основных структурных образования:

- потребностно-мотивационная готовность (мотивационный компонент),
- теоретическая готовность (когнитивный компонент),
- практическая готовность (операциональный компонент).

Каждый компонент профессиональной готовности может изучаться как самостоятельное психолого-педагогическое явление, но при этом все

структурные элементы должны рассматриваться во взаимосвязи, иначе нарушается целостность образования.

Системообразующим фактором профессиональной готовности, составляющим основу личности педагога, выступает мотивационный компонент. Как отмечает В.А.Сластенин, личность учителя представляет собой не просто совокупность качеств и характеристик, а единое образование, логическим центром и основой которого является сфера мотивации [1].

Анализ работ, посвященных изучению особенностей мотивационно-потребностной сферы личности педагога и ее формированию, позволил установить, что это иерархически взаимосвязанная совокупность потребностей, мотивов, целей личности, которая побуждает, направляет и регулирует ее деятельность для достижения положительных результатов, являющихся объективным проявлением мотивационно-ценностного отношения личности к педагогической деятельности.

Это отношение является не столько функцией каких-либо специальных воздействий, сколько результатом правильно организованной подготовки будущего педагога в целом. Подтверждение этой мысли можно найти в работах и общетеоретического, и методического характера, посвященных проблеме профессиональной подготовки педагога.

Готовность к выполнению профессиональных функций предполагает наличие определенной теоретической базы, составляющей содержание второго компонента профессиональной готовности.

Содержание обучения отражено в учебных программах, учебниках и учебных пособиях. Усвоение студентами основ наук как результатов общественно-исторической практики является необходимым условием их профессионального становления. Это традиционный путь образования в разных его звеньях.

И хотя образовательная деятельность консервативна (по сравнению с некоторыми другими отраслями), а границы между «традиционными и

нетрадиционными» подходами к обучению прозрачны (проницаемы), в последние годы поток претензий к традиционной системе обучения растет. Критике подвергаются межпредметные барьеры в обучении, перегруженность дисциплин избыточной информацией, которые являются следствием стремления обеспечить усвоение учащимися некоторой совокупности знаний, умений и навыков по определенному набору учебных предметов. Встает также вопрос: «Почему при одном и том же содержании обучения студенты получают разный уровень образования, в разной степени оказываются подготовленными к выполнению профессиональных функций»? Существует много факторов, объясняющих это явление: индивидуальные особенности обучающегося, личности педагога, тип выполняемой ими деятельности, уровень познавательной активности ученика, материально-технические условия обучения и др., но решающим условием, определяющим эффективность подготовки специалистов, является наряду с объемом характер организации учебной деятельности.

В разрабатываемых в настоящее время системах обучения на первое место в образовательном процессе выходят деятельность и личность. Основой учебного процесса становится не только усвоение знаний, но и способы этого усвоения, развитие познавательных сил и творческого потенциала человека.

Успешность профессиональной деятельности педагога находится в прямой зависимости от понимания им сущности педагогического процесса, ориентировки в объекте деятельности, которым является ребенок, т.е. знания и понимания его возрастных и индивидуальных особенностей развития, знаний содержания и методов науки, которая является основой учебного предмета в школе, содержания обучения в дошкольном учреждении.

Усвоение перечисленных составляющих содержания теоретической подготовки является важнейшим условием формирования готовности педагога к профессиональной деятельности.

Кроме мотивационной и теоретической готовности в структуру профессиональной готовности включается, как уже было отмечено, практический или операциональный компонент.

В современных исследованиях подчеркивается значение для успешной профессиональной деятельности умений, «связанных с различными видами деятельности, в которые учитель должен уметь включать учащихся» (Н.В.Кузьмина), необходимость и обязательность формирования этих умений, независимо от индивидуальных качеств будущего педагога.

Установленные в результате анализа литературы особенности готовности педагога как сложного комплексного образования, обеспечивающего выполнение профессиональных функций, позволяют перейти к вопросу о процессе формирования профессиональной готовности в условиях вузовского обучения. Не претендуя на исчерпывающее раскрытие этой сложной проблемы, мы стремились вычленить основные пути совершенствования процесса формирования профессиональной готовности. Анализ современных исследований по вузовской подготовке специалистов позволил выделить два направления научного поиска путей повышения уровня сформированности профессиональной готовности. Первое связано с определением объема учебного материала, второе - с нахождением оптимального характера организации учебного процесса, его технологии.

Реализация конкретных задач формирования профессиональной готовности педагога (как целостного качества или отдельных ее сторон) в рамках первого направления возможна, по мнению исследователей, путем

- внедрения дополнительных элементов в содержание учебных дисциплин, новых предметов психолого-педагогического цикла;
- реализации реально действующей системы межпредметных связей, введения интегративных курсов;

– создания новой структуры содержания, позволяющей объединить разрозненные учебные курсы в единый интегративный цикл познания, некую новую образовательную модель.

Особый акцент в работах по вузовской подготовке специалиста многие ученые делают на раскрытии цели этой подготовки, так как она является определяющим фактором в реальном педагогическом процессе, оказывает решающее воздействие на содержание обучения, его методы, формы, подчиняет их себе.

Литература:

1. Терехова, О. (2022). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ–РЕЗУЛЬТАТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ. *Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(23), 17-20.

2. Терехова, О. Е. (2022, February). ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 2)*.

3. Terekhova, O. E. (2022). Development of Semantic Components of Speech Activity of Children of Senior Preschool Age. *Spanish Journal of Society and Sustainability*, 3, 50-53.

4. Жураева, Н. Т. (2020). МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА КАК УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. In *ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА* (pp. 136-139).

5. Жўраева, Н. (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ СИФАТИ ИНДИКАТОРЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МАЗМУНИ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 491-493.

6. Sabirovna, A. G. (2022). Formation of Self-Estimation in Preschool Children. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 6-8.

7. Махмудова, Д.М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методлари. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.

8. Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организации. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107)

9. Nurbaeva, I. T. (2022, November). Models of pedagogical communication in the educational process. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 88-95).

10. Kasimova D.B. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.

11. Алиходжаева, Г.С. (2021). Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного. Экономика и социум, (5-1), 46-50.

12. Chorjeva, D. A. (2022, November). DIAGNOSTIC FEATURES TO IMPROVE LEARNING PROCESS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE " THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 145-149).